

BY

Lineamientos de inversión pública en turismo para el desarrollo económico de una región del Perú

Guidelines for public investment in tourism for the economic development of a region in Peru

Sandra Maribel Dioses Urbina

<https://orcid.org/0000-0002-9886-1954>

smdioses@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo

Piura, Perú

Cesar Augusto Cruz Flores

<https://orcid.org/0009-0005-0540-0665>

cesarcruzflores76@gmail.com

Universidad César Vallejo

Piura, Perú

Anibal Mejía Benavides

<https://orcid.org/0000-0003-2190-2647>

amejiab@untumbes.edu.pe

Universidad de Tumbes

Tumbes, Perú

Cecilia Teresita De Jesús Carbajal Llauce

<https://orcid.org/0000-0002-1162-8755>

cllaucect@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo

Piura, Perú

Cristhian Ovidio Ramírez-Valladares

<https://orcid.org/0000-0002-6944-5652>

cramirezovidio@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo

Piura, Perú

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo elaborar un lineamiento de inversión turística pública que fomente el desarrollo económico de una región en Perú. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva-propositiva; se centra en la formulación de propuestas prácticas y aplicables, basándose en el análisis detallado y la comprensión profunda del problema, con el fin de mejorar la situación problemática y crear nuevas oportunidades en el sector turismo. Se aplicó como instrumento un cuestionario. Los resultados mostraron que, para la variable de inversión pública en turismo, el 62% la evaluó como Bueno, el 28% como Regular y el 10% como Deficiente. Por lo tanto, cuantitativamente se clasifica como Regular, con una puntuación de 13.4 puntos. De manera similar, la variable de desarrollo económico se califica con 13.0 puntos, por lo que se elaboró un lineamiento de inversión pública turística que promueva el desarrollo económico de dicha región, basándose en las debilidades y fortalezas identificadas en todas las dimensiones e indicadores de las variables relevantes.

BY

Palabras clave: inversión pública, desarrollo económico, turismo.

Recibido: 22-05-23 - Aceptado: 31-07-24

ABSTRACT

The objective of the research was to develop a public tourism investment guideline that promotes the economic development of a region in Peru. The methodology was quantitative, descriptive-propositional; It focuses on the formulation of practical and applicable proposals, based on detailed analysis and in-depth understanding of the problem, in order to improve the problematic situation and create new opportunities in the tourism sector. A questionnaire was applied as an instrument. The results showed that, for the variable of public investment in tourism, 62% evaluated it as Good, 28% as Fair and 10% as Deficient. Therefore, quantitatively it is classified as Regular, with a score of 13.4 points. Similarly, the economic development variable is rated with 13.0 points, so a guideline for public tourism investment was developed to promote the economic development of that region, based on the weaknesses and strengths identified in all the dimensions and indicators of the relevant variables.

Keywords: public investment, economic development, tourism.

INTRODUCCIÓN

El sector turístico se destaca por su complejidad y multidimensionalidad, así como por su interacción con una variedad de fuentes de inversión, lo que lo convierte en un campo de estudio económico fundamental y desafiante. La relevancia de la inversión en turismo trasciende su significativo impacto económico directo, extendiéndose a su capacidad para fomentar el desarrollo económico en diversas áreas. Como importante motor económico, el turismo genera anualmente alrededor de 1.7 billones de dólares, representando aproximadamente el 4 por ciento del PIB mundial y cerca del 29% de las exportaciones de servicios en todo el mundo. Estas cifras demuestran el papel vital que desempeña el turismo como motor de la expansión económica global, especialmente en su contribución a la balanza de pagos de los países, atrayendo divisas que fortalecen la economía local (Organización Mundial de Turismo, 2021).

La inversión en la industria tiene un efecto profundo y multifacético en el desarrollo de las economías. Con la innovación tecnológica y la promoción de prácticas sostenibles, el turismo se posiciona como un pilar esencial en la estrategia de desarrollo de muchas economías. Los inversores que entienden y responden a estas dinámicas pueden no solo cosechar beneficios económicos, sino también contribuir significativamente al progreso económico y social de las regiones involucradas.

El desarrollo económico global se encuentra en un periodo crítico de ajuste y recuperación, enfrentando retos sustanciales que han puesto a prueba su resiliencia. Estos desafíos incluyen la persistente influencia de la pandemia, el conflicto bélico en Ucrania y las presiones inflacionarias derivadas de la crisis del costo de vida. Las proyecciones de crecimiento económico reflejan una desaceleración notable.

Del mismo modo, la disminución del crecimiento de 3,5% en 2022 a 3% en 2023, y una proyección aún más reducida de 2,9% para 2024, indica una recuperación que, aunque continua, es más lenta y frágil de lo deseado. Estos índices, significativamente inferiores al promedio histórico, sugieren que los motores tradicionales de crecimiento están enfrentando obstáculos significativos para regresar a sus niveles de rendimiento previos a la crisis. La inflación ha mostrado signos de desaceleración, pasando de un 9,2% en 2022 a una proyección de 4,8% para 2024, a pesar del escenario la inflación sigue siendo persistentemente alta y se espera que se modere a un 4,5% en el próximo año. Este comportamiento inflacionario indica que, a pesar de las políticas monetarias restrictivas, el retorno a los niveles de inflación objetivo se prevé lento y prolongado hasta 2025 (Gourinchas, 2023).

Este panorama global refleja una fase crítica de ajuste económico donde la estabilidad está siendo buscada, pero aún no se ha alcanzado plenamente. La capacidad de los países para adaptarse y superar estos desafíos será fundamental para el desarrollo económico futuro. La inversión en sectores resilientes, la diversificación económica

y la cooperación internacional serán clave para fortalecer la recuperación y fomentar un crecimiento más equitativo y sostenible.

Asimismo, el Banco de Desarrollo de las Américas (2020) expresó que, cerca de un millón de personas se infectaron y decenas de miles de personas perdieron la vida a causa del COVID-19, los gobiernos tomaron medidas extraordinarias pero necesarias para controlar la prevalencia de las epidemias; esto generó falta de oportunidades laborales, impactando negativamente en el progreso y desarrollo económico de las ciudades; los estados consideraron la promoción del empleo, como una herramienta estratégica para promover el desarrollo económico, identificando los problemas, como falta de coordinación con los actores económicos y de una visión común, llevando al deterioro de las relaciones interinstitucionales, sumándose así la falta de regulaciones suficientes y dificultando la implementación de un lineamiento de desarrollo coherente y sostenible.

Consecuentemente, el sector laboral se vio afectado, así lo afirma la Organización Internacional del Trabajo (2023), informó que, en el año 2019 las condiciones laborales habían disminuido drásticamente en todo el mundo, afirmando que el sector laboral se vio afectado; en este desafiante contexto, donde los déficits graves y persistentes de trabajo decente afectaron la igualdad social en todo los contextos geográficos; estableciendo a partir de ello, políticas laborales, normas, diseñar y desarrollar programas promoviendo la cooperación entre gobiernos, empleadores y trabajadores. Frente a esta situación, surge como una alternativa para cubrir necesidades y exigencias de la población; que, los gobiernos locales implementen políticas destinadas a fomentar el empleo a través del turismo, considerándolo como una estrategia fundamental para estimular el desarrollo económico de la comunidad.

Es preciso resaltar que, los gobiernos cuenten con presupuesto, como organismo promotor del desarrollo económico de sus localidades, es preciso resaltar que los gobiernos locales cuentan con presupuesto; según, el Ministerio de Economía y Finanzas (2022) señala que, el presupuesto asignado para el funcionamiento de las municipalidades en el Perú asciende a 1,249 millones de soles, representando aproximadamente una cuarta parte del presupuesto público, equivalente al 26% del total; en comparación, con países desarrollados este porcentaje es del 54%, mientras que en los países de América Latina es del 34%; además, de este bajo nivel presupuestario, solo se ejecuta un promedio del 85% del presupuesto asignado, y si se considera un estimado de corrupción del 15%, esto resulta en un gasto efectivo significativamente reducido en el desarrollo de los gobiernos locales y regionales en todo el país. En relación a lo manifestado, el presupuesto público en el país no se está utilizando de manera óptima considerando que, el Estado debe generar las condiciones básicas para que, se genere el desarrollo económico sostenible, mediante la inversión privada.

El territorio peruano no ha sido ajeno a los contextos mencionados anteriormente, resaltando que existen escenarios singulares, que hacen del país un destino turístico atractivo para los visitantes extranjeros y residentes, con potencial diverso natural y cultural; asimismo, el sector turismo ocupa una posición de gran potencial a nivel global, éste sector representa un eje impulsor de la economía nacional, precisando que, es el sector público, mediante los órganos competentes en materia de turismo, quien debe gestionar la actividad logrando el desarrollo y la sostenibilidad local.

En la región Tumbes, el instrumento de planificación Plan Regional de Turismo, establece el plan de acción al año 2025; del mismo modo, presenta los presupuestos asignados por el gobierno regional y gobiernos locales de Tumbes; en los últimos 03 años (2021-2023), evidenciaron poco o casi nulo presupuesto para realizar acciones que promuevan la actividad turística regional, en el presupuesto asignado en el año 2017, bajo la función turismo; el Gobierno Regional de Tumbes designó el mayor presupuesto con S/ 4'013,503, ejecutando solo S/ 828,221 (20.6%); siguiendo la Municipalidad Distrital de Matapalo con S/ 103,667; ejecutando S/ 97,612 (94.2%); la Municipalidad Provincial de Zarumilla con S/ 31,300; con ejecución del 60.1%; y la Municipalidad de Canoas de Punta Sal con S/ 15,000 y ejecución de 50%; el resto de municipalidades no asignó presupuesto alguno. Por lo tanto, estos indicadores, reflejan el poco o nulo interés por desarrollar el sector turístico en la región.

En consecuencia, se ha observado que los presupuestos locales y regionales actualmente muestran poco compromiso con la actividad turística, a pesar que, la región Tumbes cuenta con importantes recursos naturales y culturales; como playas, bosques, manglares, gastronomía, fauna y sitios arqueológicos, todos ellos listados en el Inventario de Recursos Turísticos del MINCETUR. Estos recursos, sí, se gestionarán adecuadamente, dinamizarían

la economía regional. Considerando que, el sector público es el principal impulsor y facilitador de la actividad turística, actuando como mediador entre el sector privado y la comunidad.

A pesar de la vocación turística evidente de la región, no se observan grandes flujos de visitantes y el sector empresarial turístico está concentrado principalmente en la zona del litoral costero. Además, la comunidad no está comprometida con la conservación de estos recursos turísticos, mientras que el sector público enfrenta limitaciones económicas significativas para gestionar efectivamente la actividad turística. Estos factores combinados restringen la activación de la economía local y regional. Ante esta situación, surge la siguiente interrogante: ¿Cómo impacta un lineamiento de inversión pública en turismo en el fortalecimiento del desarrollo económico de una región del Perú?

Este enfoque permite analizar los contenidos de los temas de las variables de estudio y su relación con la realidad de la entidad. El objetivo general es elaborar un lineamiento de inversión turística pública que fomente el desarrollo económico de la región en Perú. Los objetivos específicos son los siguientes: primero, identificar los factores que influyen en la inversión pública turística y en el desarrollo económico de la región; segundo, crear un lineamiento de inversión pública turística que promueva el desarrollo económico de dicha región; y tercero, validar el lineamiento de inversión pública turística para asegurar su eficacia en el desarrollo económico de la región.

La formulación de la hipótesis se elaboró en función a los resultados obtenidos de las variables de investigación, determinando la pertinencia de: La elaboración del lineamiento de inversión pública en turismo para fortalecer los procesos del desarrollo económico de una región del Perú.

METODOLOGÍA

La investigación por su finalidad es aplicada, este tipo de investigación busca resolver problemas prácticos y específicos utilizando métodos y conocimientos científicos; tiene como objetivo directo la aplicación de los resultados para mejorar procesos, productos o tecnologías en los diferentes campos y disciplinas.

La investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva-propositiva. Este es un método científico que se centra en la recolección y análisis de datos numéricos mediante técnicas estadísticas, buscando establecer patrones y probar hipótesis con el fin de obtener resultados precisos y generalizables a una población más amplia.

El presente estudio adoptó un diseño no experimental de tipo transversal, la cual implica que el investigador no manipula las variables de estudio ni las modifica; simplemente las mide a través de la observación cuando ocurren naturalmente.

Esquema:

Dónde:

M: Muestra seleccionada

O: Estado actual del objeto de estudio

BT: Base teórica

A: Análisis del problema

P: Propuesta de intervención

En la aplicación de instrumento de la presente investigación se utilizó la escala de Likert, para evaluar actitudes u opiniones de manera cuantitativa, sobre los cuales los colaboradores expresaron su grado de opinión, mediante la escala de respuesta que se detalla a continuación;

Tabla 1

Valoración de escala aplicada en instrumentos

Escala	Valor
Totalmente en desacuerdo	1
En desacuerdo	2
Indeciso	3
De acuerdo	4
Totalmente de acuerdo	5

La población de interés comprenderá el conjunto completo de participantes que comparten características similares, según (Hernández-Sampieri, 2018). Para este proyecto específico, se constituirá con 50 colaboradores de una región del Perú. Debido a la limitada cantidad de individuos en esta población, se decidió abordar la muestra con la totalidad de los participantes.

El muestreo es de enfoque no probabilístico, de tipo incidental. Se caracteriza porque sus elementos se eligen de manera intencional o conveniente según criterios específicos del investigador, como la accesibilidad, la disponibilidad o el conocimiento del tema.

En este estudio, se aplicó la técnica de la encuesta, para la cual se desarrolló un cuestionario como herramienta. Este instrumento se estructuró considerando las dimensiones del desarrollo económico de una región del Perú, asimismo, también el desarrollo del lineamiento de inversión pública en turismo para el desarrollo económico de una región del Perú. La herramienta se sometió a un proceso de validación realizado por 05 expertos, se llevó a cabo una prueba piloto para evaluar su confiabilidad, con un coeficiente Alfa de Cronbach.

RESULTADOS

En el siguiente capítulo se presentan resultados de los instrumentos aplicados a los encuestados, en los que se evalúa las variables inversión pública en turismo y desarrollo económico. Se muestran tablas que se detallan.

Tabla 2

Calificación de variable inversión pública en turismo, según dimensiones

N°	Dimensiones	Totalmente en desacuerdo		En desacuerdo		Indeciso		De acuerdo		Totalmente de acuerdo	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Inversión en Proyectos sociales	23	8	40	13	103	34	126	42	8	3
2	Inversión en Proyectos económicos	14	5	17	6	89	30	172	57	8	3
3	Inversión en Proyectos ambientales	16	5	28	9	95	32	148	49	13	4
4	Inversión en Proyectos de infraestructura	20	7	42	14	72	24	141	47	25	8
	Valoración Total de la dimensión	73	6%	127	11%	359	30%	587	48%	54	5%

En la tabla 2 se presenta un resumen de la calificación de la variable "Inversión pública en turismo", donde se han evaluado varias dimensiones clave. La dimensión de inversión en proyectos económicos destaca como la más sólida, alcanzando un 57% de calificación. A continuación, la inversión en proyectos ambientales obtuvo un 49%, seguida por la inversión en proyectos de infraestructura y sociales con un 47% y un 42%, respectivamente.

Es importante destacar que todas las dimensiones se calificaron con los valores más altos, considerados como "De acuerdo".

En resumen, se observa que las diferentes facetas de la inversión pública en turismo han sido evaluadas de manera positiva. La dimensión de inversión en proyectos económicos se destaca como la más robusta, seguida por la inversión en proyectos ambientales. Aunque las inversiones en infraestructura y proyectos sociales obtuvieron calificaciones ligeramente más bajas, todas las dimensiones fueron valoradas en sus máximos porcentajes, indicando que se consideran adecuadas y acordes con lo esperado.

Estos resultados sugieren que, en general, la estrategia de inversión pública en turismo está bien estructurada y equilibrada, con un enfoque particular en el desarrollo de proyectos económicos y ambientales. Esta evaluación positiva proporciona una base sólida para continuar fortaleciendo y optimizando las inversiones en turismo, asegurando un impacto positivo en el desarrollo económico y sostenible de la región.

Tabla 3

Calificación de variable desarrollo económico, según dimensiones

N	Dimensiones	Totalmente en desacuerdo		En desacuerdo		Indeciso		De acuerdo		Totalmente de acuerdo	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Inversión en Sistema de producción	15	4	59	17	119	34	151	43	6	2
2	Perspectiva socio cultural	12	3	42	12	116	33	167	48	13	4
3	Aspecto político administrativo	16	5	51	14	132	37	145	41	9	3
Valoración Total de la dimensión		43	4%	152	14%	367	35%	463	44%	28	3%

En la tabla presentada, se resume la evaluación de la variable de desarrollo económico, dividiéndola en tres dimensiones clave. La dimensión de perspectiva socio-cultural destaca como la más sólida, obteniendo un 48% de calificación. Le sigue de cerca la dimensión del sistema de producción con un 49%, mientras que la dimensión del aspecto político y administrativo recibió una calificación del 41%. En resumen, todas las dimensiones fueron valoradas como "De acuerdo".

En conclusión, se observa que las tres dimensiones evaluadas en relación con el desarrollo económico han sido consideradas en general como adecuadas o satisfactorias. La dimensión socio-cultural demostró ser la más robusta, seguida de cerca por el sistema de producción, mientras que el aspecto político y administrativo recibió una calificación algo menor, pero aún dentro del rango de aceptación. Este análisis proporciona una visión integral de las diferentes áreas que influyen en el desarrollo económico, destacando tanto las fortalezas como las áreas que podrían ser objeto de mayor atención o mejora en futuras estrategias de desarrollo económico.

Propuesta para fortalecer el desarrollo económico mediante inversión pública en turismo en una región del Perú

En el contexto de los resultados obtenidos a través de una investigación exhaustiva sobre el potencial económico de una región específica del Perú, se ha identificado una oportunidad única para fortalecer el desarrollo económico a través de la inversión pública en el sector turístico. Los hallazgos de este estudio han destacado la relevancia y el impacto positivo que una estrategia centrada en el turismo puede tener en la región, no solo en términos de crecimiento económico, sino también en la generación de empleo, el impulso a la infraestructura local y la promoción de la cultura y los recursos naturales.

En línea con estas conclusiones, se presenta la siguiente propuesta que tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo económico sostenible de la región a través de la implementación de medidas específicas de inversión pública en el sector turístico. Esta propuesta se fundamenta en la premisa de que el turismo puede ser un motor clave para la diversificación económica, la atracción de inversión extranjera y el fomento del desarrollo local, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la región y al fortalecimiento de su identidad cultural.

A través de un enfoque estratégico y coordinado, esta propuesta busca aprovechar de manera óptima los recursos naturales, culturales y patrimoniales de la región, promoviendo la creación de productos turísticos innovadores y sostenibles que atraigan a visitantes nacionales e internacionales. Se espera que la implementación de estas medidas no solo genere beneficios económicos tangibles, sino que también impulse el desarrollo social, cultural y ambiental de la región, posicionándola como un destino turístico atractivo y competitivo a nivel nacional e internacional.

Diagnóstico situacional

Para el desarrollo económico de una región en Perú a través de la inversión pública en turismo, es importante seguir lineamientos sólidos que maximicen el impacto positivo en la economía local. Aquí hay algunas directrices que podrían considerarse:

Planificación Estratégica:

Realizar un análisis detallado de la región para identificar sus fortalezas turísticas, necesidades de infraestructura y posibles oportunidades de crecimiento.

Establecer metas claras y medibles para el desarrollo turístico, considerando el equilibrio entre la preservación cultural y ambiental y el crecimiento económico.

Infraestructura Turística:

Invertir en la mejora de la infraestructura turística, incluyendo carreteras, aeropuertos, puertos, servicios de agua y electricidad, y telecomunicaciones.

Desarrollar y mantener una red de hoteles, restaurantes, centros de visitantes y otras instalaciones turísticas que cumplan con estándares de calidad.

Promoción y Marketing:

Diseñar estrategias efectivas de promoción turística a nivel nacional e internacional para atraer visitantes.

Utilizar las redes sociales, sitios web y otras plataformas digitales para promover los atractivos turísticos de la región.

Desarrollo Sostenible:

Implementar prácticas de turismo sostenible que protejan el patrimonio cultural y natural de la región a largo plazo.

Involucrar a las comunidades locales en el desarrollo turístico y garantizar que se beneficien de manera equitativa de las oportunidades económicas que genera.

Formación y Capacitación:

Brindar capacitación a los trabajadores del sector turístico para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos.

Fomentar la educación turística a nivel local para que los habitantes de la región puedan participar activamente en la industria.

Incentivos y Financiamiento:

Ofrecer incentivos fiscales y financieros a empresas turísticas que inviertan en la región.

Facilitar el acceso a financiamiento para emprendedores locales que deseen iniciar negocios turísticos.

Seguimiento y Evaluación:

Establecer indicadores de desempeño para monitorear el impacto de las inversiones en turismo en la economía local.

Realizar evaluaciones periódicas para identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias según sea necesario.

BY

Al seguir estos lineamientos de inversión pública en turismo, una región en Perú puede potenciar su desarrollo económico de manera sostenible y equitativa, aprovechando su potencial turístico para generar beneficios a largo plazo.

DISCUSIÓN

El estudio tuvo como objetivo general elaborar un lineamiento de inversión pública en turismo para impulsar el desarrollo económico de una región del Perú. Los objetivos específicos fueron: diagnosticar las variables relacionadas con la inversión pública en turismo y el desarrollo económico en dicha región; diseñar el lineamiento de inversión pública en turismo para fomentar el desarrollo económico; y finalmente, validar el lineamiento propuesto para asegurar su eficacia en el desarrollo económico regional.

En respuesta a los objetivos, la Tabla 2 muestra la calificación de la variable de inversión pública en turismo, siendo la dimensión inversión en proyectos económicos la de mayor fortaleza con el 57%, seguido de inversión de proyectos ambientales con el 49%, y las dimensiones inversión de proyectos de infraestructura y sociales obtuvieron el 47% y 42%, respectivamente. En consecuencia, la variable se calificó como De acuerdo, en todas sus dimensiones. Para mayor descripción de los resultados de la variable inversión pública en turismo se muestra la Tabla 3, el 42 % calificó al rubro de inversión como De acuerdo, el 34% Indeciso, y 13% En desacuerdo. No existe evidencia que el rubro sea Totalmente de acuerdo o Eficiente.

El estudio de Pazmiño et al. (2023) señala que, en el contexto ecuatoriano, el Estado viene invirtiendo en el sector turístico, evidenciándose satisfacción turística en los usuarios, y que cada año aumenta la afluencia en un 20%, y los ingresos a la caja fiscal derivados de la actividad turística asciende a 50 millones de dólares en este último año, traduciéndose así, en un incremento del 18% respecto al año anterior, resultados que no tienen mucha similitud con el estudio de la presente investigación.

Asimismo, Chanquey et al. (2021), su estudio difiere de los resultados del presente estudio, señalando que, los efectos de inversión en el escenario turístico en Chile fueron positivos, donde los resultados del coeficiente de determinación modificado fueron del 56.3%; en consecuencia, las fluctuaciones han generado un crecimiento económico potencial, explicándose a través de las variaciones en los gastos de turismo. Por lo tanto, los teóricos Reátegui, 2022; Alberto & Saldarriaga, 2024 señalan que, la inversión pública en el sector turismo es una de las actividades más rentables, que no genera mayores gastos recurrentes que otros proyectos, sus resultados fomentan el desarrollo económico, genera empleo y mejora la infraestructura.

Por ello, al financiar proyectos como; la construcción de aeropuertos, carreteras, servicios básicos así mismo desarrollar productos turísticos a partir de los recursos turísticos, se facilita el acceso y se genera las condiciones para la estancia de los visitantes (turistas y excursiones), aumentando su afluencia. Además, impulsa la conservación del patrimonio cultural y natural, promueve la sostenibilidad, diversifica y dinamiza la economía local, reduciendo la dependencia de otros sectores. Todo esto contribuye a un crecimiento inclusivo y al bienestar de las comunidades locales, fortaleciendo la competitividad del destino a nivel global.

Asimismo, los resultados del consolidado de calificación de la variable desarrollo económico (Tabla 3) revelaron que el mayor porcentaje califica a la variable en las tres dimensiones; Sistema de producción, Perspectiva socio cultural y Aspecto político y administrativo en el nivel De acuerdo con rangos entre el 41% al 48%. Respecto a estas dimensiones no existen fortalezas significativas, que destaquen en el máximo nivel de Totalmente de acuerdo. Estudio de Manjarres et al. (2023) cuyo objetivo fue examinar la repercusión de la financiación pública en el progreso financiero del departamento del Atlántico desde 2008 hasta 2021; los resultados revelaron variaciones positivas y significativas en el crecimiento económico del PBI departamental, siendo el sector turístico uno de los factores que han generado mayores divisas. Posteriormente, a la aparición de la COVID-19, se genera una caída financiera departamental, debido a la fuerte inversión en el escenario de la salud.

En consecuencia, la financiación del Estado, promueve el desarrollo socioeconómico de una nación; el presente estudio no tiene similitud con la investigación citada. Asimismo, en esta misma línea, de desarrollo, Cornejo (2021) determinó que la curva de inversión entre los años 2014 y 2019 en la región de La Libertad; revelaron variaciones significativas en la curva de inversión anual, resaltando el incremento de 150 millones de

soles a 180 millones hacia el final del año 2019. De igual modo, subraya la importancia de la inversión pública, enfatizando su relevancia para futuros estudios económicos en la región y el desarrollo económico para una nación.

Según el teórico Alvarez (2022) imprime que cada vez más países están apostando por el turismo, observándose un aumento significativo en su desarrollo, lo que lo convierte en un motor económico consustancial, especialmente en áreas rurales. En este contexto, los visitantes prefieren experiencias activas en entornos naturales, haciendo que las zonas remotas y rurales sean especialmente demandadas. Estrategias de desarrollo local, como el ecoturismo, se integran con estándares de protección ambiental, mejorando así las condiciones socioeconómicas de la población, gracias a la intervención e inversión del Estado en la participación de promover el turismo.

CONCLUSIONES

En respuesta al primer objetivo específico del estudio, se determinó que la variable inversión pública en turismo, el 48% califico a la variable como De acuerdo, el 30% Indeciso, 11% en Desacuerdo, y el 6% y 5% califico Totalmente en desacuerdo y Totalmente de acuerdo, respectivamente; en consecuencia, la variable se califica cuantitativamente como De acuerdo por ser el mal alto nivel. En la misma línea se califica la variable desarrollo económico con 44% como De acuerdo.

Los resultados del comportamiento de las variables de estudio, se ubicaron en un rango De acuerdo; determinando, elaborar un lineamiento de inversión pública turística que promueva el desarrollo económico de dicha región. Asimismo, se elaboró el lineamiento de propuesta de inversión pública en función a las debilidades y las fortalezas identificadas de cada una de las dimensiones e indicadores de las variables.

El lineamiento de inversión pública en turismo busca promover el desarrollo económico de una región del país, propuesta que ha sido validado por expertos cumpliendo los requisitos de exigencia de la investigación y del conocimiento científico.

La propuesta o lineamiento de inversión pública en turismo para el desarrollo económico de una región del país, se elaboró bajo el enfoque de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de recojo de información, alineado a políticas públicas regional y nacional del sector turismo, con la finalidad de fortalecer y consolidar una región en un destino turístico competitivo y sostenible.

REFERENCIAS

- Alberto, C., & Saldarriaga, C. (2024). Public investment and economic growth in the Lima region, 2007-2021. 6(1), 45–74. <https://doi.org/https://www.doi.org/10.33326/27086062.2024.1.1814>
- Alvarez, A. R. (2022). El turismo rural y el desarrollo local sostenible desde la percepción de los pobladores de la parroquia Ingapirca. *Revista Publicando*, 9(33), 67–86. <https://doi.org/10.51528/rp.vol9.id2278>
- Banco de Desarrollo de las Américas. (2020). La educación superior en tiempos de COVID-19. Aportes de la Segunda Reunión del Diálogo Virtual con Rectores de Universidades Líderes de América Latina. Washington, District of Columbia: Banco Interamericano de Desarrollo. <https://publications.iadb.org/es/la-educacion-superior-en-tiempos-de-covid-19-aportes-de-la-segunda-reunion-del-dialogo-virtual-con>
- Chanquey, Y., Lagos, N., & Llanco, C. (2021). Analysis of economic growth as a function of tourism in Chile, period 2000-2018. *Revista Interamericana de Ambiente y Turismo*, 17(1), 34–46. <https://www.scielo.cl/pdf/riat/v17n1/0718-235X-riat-17-01-34.pdf>
- Cornejo, S. Y. (2021). Public investment curve for 2014-2019 in the La Libertad region. 10(2). <https://doi.org/10.26867/se.2021.v10i2.123>
- Gourinchas, P. O. (2023). La resiliente economía mundial avanza todavía a paso lento, y las divergencias están aumentando. Fondo Monetario Internacional. <https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2023/10/10/resilient-global-economy-still-limping-along-with-growing-divergences#:~:text>
- Hernández-Sampieri, R. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. In Editorial Mc Graw Hill Education. MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C. V. Edificio.

BY

- Manjarres, T. A., Suarez, A. de la H., Luna, I. F., & Cantillo, J. C. (2023). Public investment expenditure and economic growth of the Colombian caribbean coast. case: department of atlantic, periods 2008-2021. <http://www.scielo.org/bo/pdf/riyn/v16n28/2521-2737-riyn-16-28-41.pdf>
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2022). Resultado Operativo del Gobierno General Año 2022. <https://www.gob.pe/institucion/mef/informes-publicaciones/5729673-resultado-operativo-del-gobierno-general-ano-2022>
- Organización Internacional del Trabajo. (2023). Panorama Laboral 2023 - América Latina y el Caribe. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/documents/publication/wcms_906617.pdf
- Organización Mundial de Turismo [OMT]. (2021). Marcos favorecedores de la inversión en turismo (claves y retos): reformular la inversión en turismo. <https://www.unwto.org/es/inversion/guias-de-inversion-turistica-sa1#:~:text>
- Pazmiño, B. P. del R., Sánchez, A. M. A., & Ormaza, A. J. E. (2023). Tourism as a factor of economic development in the city of Cuenca- Ecuador. *ConcienciaDigital*, 6(1.3), 97–121. <https://cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/ConcienciaDigital/article/view/2525/6125>
- Reátegui, D. A. (2022). Impact of public investment on the economic growth of the Madre de Dios Región, period 2008-2019. 10(16), 112–122. <https://revistas.unas.edu.pe/index.php/Balances/article/view/283/290>